

TARIXNI O'RGANISHDA SOSONIYLAR DAVLATINING O'RNI VA AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557878>

Jumaniyazova Roziya Ozadovna

Xorazm viloyati Bog'ot tumani 6-son maktab

Tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada qadimgi sharq tarixiga oid manbalar haqida o'rganishimizda juda boy arxivga ega bo'lgan Sosoniylar davlatchiligi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Ahuramazda, Mitra, Peruz*

KIRISH

Sosoniylar davlati - Parfiya qirolligi o'rnida tashkil topgan O'rta va Yaqin Sharqdagi Fors davlati. Sosoniy Ardashir I -224 yilda mag'lubiyatga uchragan. d) Parfiya shohi Artaban IV va Eronda hokimiyat bilan toj kiygan (227). Ardashir I (Shopur I, Shopur II) vorislari parchalangan Eron erlari va ulardan g'arb va sharqda keng hududlarni birlashtirdilar. Sosoniylar hukmronligi davri Fors san'atining eng yuqori gullash davriga to'g'ri keladi. Qisqa vaqt ichida Sosoniylar ijod qilishga muvaffaq bo'lishdi. Rimga qarshi turishga qodir kuchli kuch. Biroq, allaqachon IV asrda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Milodiy 227 yil bahorida. Parsa (Fors) poytaxti Staxrdan unchalik uzoq bo'lmagan joyda, Sasan qabilasidan kelib chiqqan Papa qiroli, Parsa shohi Artashir Eronda hokimiyat uchun toj oldi. Tantanadan oldin Parfiya shohi Artaban 5 ustidan g'alaba qozonildi. Ikkala voqea ham toshbo'ronlarda avlodlar uchun olingan. Artashirning yangi nomi - xudolardan kelib chiqqan Eron shohlari xudosi, sig'inuvchi (Axura-) Mazda tangalar zarb qilingan. Shunday qilib, Eronda yangi sulola - Sosoniylar hokimiyat tepasiga kelib, mamlakatni to'rt asr davomida birlashtirdilar. 208 yilda Parfiya davlati ikki qismga bo'lindi: ba'zi hududlar Valarsh V qiroli sifatida tan olindi, boshqalari - uning ukasi Artaban V. Bir ozdan keyin Rim imperatori Karakalla Parfiya uchun kurashga qo'shildi. Parfiya davlatining bir qator mustaqil va yarim qaram podsholiklarga parchalanish jarayoni O'rta er dengizi jamiyatlarida chuqur inqirozning namoyon bo'lishi edi. Uning namoyon bo'lishi Pars tumanlaridan birining kichik hukmdori va ruhoniysi Papak tomonidan Staxrda hokimiyatni egallashi edi. Papak vafotidan keyin uning o'g'li Artashir qo'shni viloyatlarda bir qator g'alabali yurishlarni amalga oshirdi. Ularni mag'lubiyatga uchratib, u o'z qo'shinlarini Mesopotamiyaga ko'chirdi va u erda bir qator kichik yarim qaram davlatlar hukmdorlarining qo'llabquvvatlashiga erishdi.

Ittifoqchilarning birlashgan kuchlari 223 yilda qulagan Salavkiyani qamal qilishdi. Bu muvaffaqiyatlarning barchasi Parsa yangi hukmdorini Parfiya qirollari podshohining dahshatli dushmaniga aylantirdi, ammo hal qiluvchi jangda Artaban qo`shini faqat Mesopotamiya ittifoqchilari va joylashgan ba`zi qirolliklar (shaharlar) rahbarlari yordamida mag`lubiyatga uchradi. Eron hududida, shuningdek, ba`zi eng zo`r Parfiya oilalari vakillari.

MUHOKAMA

Parfiya sulolasi ichki nizolar va tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatsizliklar tufayli zaiflashdi va Sosoniylar Eronning qadimiy diniy markazlaridan biri bilan bog`liq edi. Ayni paytda, mamlakatning og`ir iqtisodiy ahvoli, uning bir qator mulklarga bo`linishi, ichki iqtisodiy aloqalarni susaytirishi va xalqaro savdoning deyarli to`liq to`xtatilishi mamlakatda iqtisodiy hayotni va daromadlari pasayib ketayotgan dvoryanlarning manfaatlarini va savdo shaharlarini o`rnatishi mumkin bo`lgan kuchli davlat hokimiyatini talab qildi. Kuchli qudratni yaratish uchun iqtisodiy Eron yuragi - Mesopotamiyani ushlab turish zarur edi. III asrda. Sasaniya davlatining taqdiri uning g`arbiy chegaralarida hal qilindi. Taqdirlashdan uch yil o`tgach, qirollarning yangi shohi (shahanishah) Artashir 1 Fors qo`shinini Suriya va Kichik Osiyoga olib bordi. Forslar istilosi tahdidi shu qadar jiddiy ediki, 232 yilda Shimoliy Mesopotamiyadagi Rim qo`shini imperator Aleksandr Sever tomonidan boshqarishga majbur bo`ldi. Rimliklar Eron poytaxtiga etib borolmadilar, ammo shu bilan birga Armanistonda ham biroz yutuqlarga erishdilar. Chegaradagi to`qnashuvlar 237 yilgacha to`xtamadi. Fors qo`shinlariga qo`mondonlik qilgan Shahanshohning o`g`li va uning merosxo`ri Shopur Mesopotamiyada Xatrani qo`lga kiritdilar, ammo qat`iy g`alabaga erisha olmadilar. 242 yilda imperator Gordian 3 yana jangovar harakatlarni boshladi. Yigirma yil davomida Mesopotamiya viloyatlari chet el bosqini dahshatini boshidan kechirmoqda. 242 yildan 260 yilgacha bir yil ham tinch bo`lmagan.

NATIJA

Ushbu urushlar natijasida muhim hududlar Eronga qo`shildi va 3-asrning 60yillariga kelib. uning chegaralari Quyi Mesopotamiya va Suriyadan Hindgacha, Buyuk Kavkazdan Arabistondagi Ummon yarim oroligacha cho`zilgan. Shopur 1 So`g`d, Choch (Toshkent viloyati) va Kushon podshohligi kabi erlarga egalik qilishini da`vo qildi. Yaqin Sharq va O`rta er dengizi ikki asosiy kuchlari - Rim imperiyasi va Sasaniya Eroni o`rtasidagi yakka kurash bo`yicha birinchi raundda Eron g`alaba qozondi. Eronliklar zabt etgan hududlarda zardushtiylik barpo etildi. Kelajakda Eron va Rim o`rtasidagi munosabatlar bir necha bor fojiali keskinlikka ega bo`ldi. 4-asrning o`rtalaridan boshlab. Eron ushlab turishi kerak bo`lgan asosiy chegara sharqiy chegaradir. G`arbda bo`lgani kabi bu erda ham Sosoniylar katta harbiy yutuqlar bilan boshladilar. Artashir 1 davrida bu erda mahalliy sulolalar bilan ittifoq asosida Eron qudratining bosqichma-bosqich kuchayishi yuz berdi, ammo keyinchalik yarim mustaqil podshohliklar mavjud bo`lib, ular eski, Sasaniygacha bo`lgan sulolalar hukmdorlari tomonidan boshqarilgan. Ehtimol, birinchi marta 245 va 248 yillar

orasida. Shaxonshoh Shopur 1 sharqiy yerlarda katta istilo kompaniyasini olib bordi. Natijada, Eron tog`larining sharqida yangi qirollik Nishopur shahriga asos solindi; qadimgi Merv shahrining zarbxonasida Shopur 1 ning oltin denarlari zarb qilingan va uning o`g`li Narsa yangi bosib olingan barcha sharqiy viloyatlarni meros qilib olgan. Ushbu lot Sakastan, Turiston va Hind dengizi sohiligacha deb nomlangan va yozuvlarga qaraganda, hech bo`lmaganda 4-asrning 20-yillariga qadar saqlanib qolgan. Sharqqa yurishdan so`ng, Shopur 1 va 4-asrning o`rtalariga qadar. Sasaniya shohlari o`z davlatlarining sharqida deyarli jiddiy urushlar olib borishmagan: o`sha paytdagi barcha kuchlari g`arbiy chegaralardagi qattiq kurashdan charchagan. Sharqiy Shopur urushi haqidagi birinchi ishonchli xabar 357 yil boshidan boshlangan. O`sha paytda Shopur Eron chegarasini kesib o`tishga urinayotgan dushman qabilalari hujumini qiyinchilik bilan cheklab qo`ydi. U o`jar kurashda katta yo`qotishlarga duch keldi va oxir-oqibat, 358 yilda ular bilan kasaba uyushmasi shartnomasi tuzdi.

XULOSA

Eron bu old Osiyodagi qadimgi tarixga ega davlat. Sosoniylar davlati ilk o`rta asrlarda Eron xududida xukm surgan ulkan davlat. Bu davlat 3-7 asrlarda xukmronlik qilgan Sosoniylar kup davlatlar Vizantiya, Eftalar, turklar bilan muvafaqiyatli urushlar olib borgan. Uz davrining ulkan rivojlangan davlati bulgan sosoniylar 7 asrda barham topadi.

REFERENCES:

1. Omonov, A. O. O., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA FRIGIYA PODSHOLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(5).
2. Turg'Unboyeva, M., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA "O'TTIZ YILLIK URUSH" NING AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(5).
3. Ashirova, N. X. Q., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA QADIMGI HINDISTON MADANIYATINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(5).
4. Yoriqulov, A. S. O. G. L., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA HIND SIVILIZATSIYASI O'RNI. *Scientific progress*, 1(5).
5. Rahimberdiyev, A. E. O. G. L., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI
6. O'RGANISHDA ELAM DAVLATCHILIGINING O'RNI VA
7. AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(5).

8. Nomozov, M. M. O., & Haydarov, S. A. (2021). OZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR. *Scientific progress*, 1(5).
9. Fayziyeva, Y. I. Q., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA SURIYA VA FINIKIYA PODSHOLIGI O'RGANILISHI. *Scientific progress*, 1(5).
10. Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA FRANKLAR DAVLATI O'RNI VA ANAMYATI. *Scientific progress*, 1(5).
11. Амиркулович, Х. С. (2021). ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ТАСВИРИЙ САЊАТ АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА
12. ХОСЛИГИ. *Scientific progress*, 1(3).